

YURAK-QON TOMIR KASALLIKLAR TASNIFI

Xislatova Muqaddas

Toshkent shahar Alfraganus Universiteti
Tibbiyot fakulteti Davolash yo'nalishi
2-bosqich talabasi

Khislatova@gmail.com 998944614742
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16016980>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurak-qon tomir tizimi kasalliklarining tasnifi, ularning asosiy shakllari, rivojlanish sabablari va epidemiologik ahamiyati, ularning davolanish xususiyatlari, ularni davolovchi dori preparatlari, hozirgi zamonda yurak-qon tomir kasalliklarini zamonaviy yo'l bilan davolash yo'llari yoritib berilgan. Ayniqsa, ishemiya kasalligi, arterial gipertoniya, yurak yetishmovchiligi, aritmiyalar va qon tomirlar aterosklerozining klinik va patofiziologik xususiyatlari batafsil ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zi: Yurak-qon tomir tizimi, ishemiya kasalligi, arterial gipertoniya, gipotoniya, yurak yetishmovchiligi, aritmiya, ateroskleroz, miokard infarkti, kardiomiopatiya.

Yurak-qon tomir kasalliklari (yurak va qon aylanish kasalliklari deb ham ataladi) yurak xuruji, ko'krak qafasidagi og'riqlar (stenokardiya) yoki insultga olib kelishi mumkin bo'lgan tiqilib qolgan yoki bloklangan qon tomirlari bilan bog'liq kasalliklar sinfini anglatadi. Yurak va qon tomir kasalliklari hozirgi kunda eng ko'p uchraydigan va xavfli hisoblangan kasalliklardan biridir. Bu turdagi kasalliklar yurakning normal ishlashiga, qon aylanishiga va butun organizm faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Odatda, ishemiya kasalligi, arterial gipertoniya, yurak yetishmovchiligi kabi holatlar ko'p uchraydi va vaqtida davolanmasa, og'ir asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, yurak mushaklari, klapanlari yoki ritmiga ta'sir qiladigan ba'zi yurak kasalliklari ham yurak kasalligi shakllari hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, yurak-qon tomir kasalliklari dunyoda o'limning asosiy sababidir. Bu kasalliklar nafaqat rivojlangan mamlakatlarda, balki rivojlanayotgan hududlarda ham yuqori uchrashuv tezligiga ega bo'lib, mehnatga layoqatli aholi salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda yurak-qon tomir kasalliklarining turlari ko'p bo'lib, ularni to'g'ri tasniflash (ya'ni guruhlariga ajratish) shifokorlar uchun juda muhim hisoblanadi. Bu nafaqat to'g'ri tashxis qo'yishga, balki davolashda ham yordam beradi.

Asosiy: Yurak-qon tomir tizimi inson organizmidagi eng muhim tizimlardan biridir. Yurak qon haydaydi, qon tomirlar esa bu qonni butun tana bo'ylab yetkazib beradi. Bu tizim orqali kislorod, oziq moddalar, gormonlar va

boshqa zaruriy moddalarning organ va to'qimalarga yetkazilishi ta'minlanadi. Agar bu tizimda biror buzilish yuz bersa, butun organizm faoliyatiga salbiy ta'sir qiladi.

Yurak-qon tomir kasalliklarining sabablari: yurak-qon tomir kasalliklarining kelib chiqishiga bir qancha omillar sabab bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan sabablarga quyidagilar kiradi:

Noto'g'ri ovqatlanish (yog'li, sho'r, xolesterinli taomlar)

Kam harakatli hayot tarzi

Chekish va spirtli ichimliklar

Surunkali stress

Irsi moyillik

Qandli diabet

Yuqori qon bosimi (gipertoniya)

Yurak-qon tomir kasalliklarining asosiy turlari: yurak-qon tomir kasalliklari turlicha bo'ladi. Ularni turli belgilariga qarab tasniflash mumkin: kelib chiqish sababi, klinik ko'rinishi, og'irlik darajasi va asoratlariga qarab. Quyida eng ko'p uchraydigan turlar keltirilgan:

Yurakning ishemik kasalligi — yurak-tomir sistemasining keng tarqalgan kasalligi; miokard ishemiyasi qon aylanishining buzilishi bilan kechadi. Yurakning ishemik kasalligiga, asosan, koronar tomir arteriyalari aterosklerozi natijasida yurak muskullarida qon aylanishi va kislarod yetishmay qolishi tufayli yurakning qonga yolchimasligi sabab bo'ladi. Yurakning ishemik kasalligiga stenogkardiya, miokard infarkti, infarktdan keyingi kardioskleroz, aritmik tur va yurak yetishmovchiligi kiradi. Yurakning ishemik kasalligi muntazam rivojlanib boruvchi og'ir yurak xastaligi hisoblanadi. Yosh ulg'aygan sari kasallik uchrashi ko'payadi. Yurak ishemik kasali klinik jihatdan bir xilda kechmay, dam zo'rayib, dam bosilib turadi. Ko'pincha Yurakning ishemik kasalligi zimdan kechib, bemor o'zining shunday xavfli kasallikka chalinganini bilmay, shifokorga murojaat qilmay yuradi. Odatda, Yurakning ishemik kasalligining dastlabki klinik belgilaridan biri — zo'riqish stenokardiyasi xuruji bo'lib, jismoniy ish bajarilganda ro'y beradi. Keyinchalik kasallik uzoq davom etishi, hatto yillab cho'zilishi mumkin. Ko'pincha zo'riqish stenokardiyasiga birmuncha vaqtdan keyin tinch holatda ham kuzatiladigan tinch holat stenokardiyasi hurujlari qo'shilishi mumkin.

Yurak ishemik kasalligining kelib chiqishi va rivojlanishiga kishilarning yoshi, kasallikka irsiy moyillik, gipertoniya kasalligi, qandli diabet, semirib ketish, ichkilikka ruju qilish, kashandalik, kam harakat (gipodinamiya), jismoniy

hamda ruhiy zo'riqish va boshqalar sabab bo'ladi. Kashandalar o'rtasida Yurakning ishemik kasalligik.ning nisbatan ko'p uchrashi kuzatilgan.

Gipertoniya – Arterial qon bosimining ko'tarilishin bilan namoyon bo'ladi, jumladan sistolik qon bosim 140mm simob ustunidan, diastolik bosim 90 mm simob ustunidan oshib ketadi. Gipertoniya asosan qandli diabet, ruhiy qo'zg'alish, emotsional zo'riqish, tez tez asabiylashish gipertoniya olib keladi. Gipertoniya bilan kasallangan bemorlar asosan-bosh og'rig'I, bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ulashishi, ko'ngil aynishi, qusish, quloq oldida shovqin, ko'rish qobilyati pasayishi, yurakda sanchiq kabi holatlar bilan shikoyat qilishadi.

Bemorda yuz, yanoq sohalari qizargan, terisi issiq, yurak urishi va pulsi tezlashgan bo'ladi.

Gipotoniya (yunoncha gipo va tonos – taranglik) – to'qima, a'zo va sistemalarning bo'shashuvi, ya'ni tonusi (tarangligi)ning pasayishi. Yurak-tomir sistemasining tonusi pasayganda qon bosimi past bo'ladi. Gipotoniya ko'pincha qon bosimining pasayganligini ifodalaydi (90/60 mm simob ustunidan past). Qon bosimining normal holati yoshga, geografik mintaqaga qarab bir oz farq qilishi mumkin. Sport (ayniqsa og'ir atletika) bilan muntazam shug'ullanadigan yigit-qizlarda, Gipotoniya yillab, ba'zan esa umrbod davom etishi mumkin. Bu fiziologik Gipotoniya bo'lib, dori-darmonning hojati yo'q. Patologik Gipotoniya esa turli infeksiyon kasalliklar, zaharlanish, och yurish yoki yaxshi ovqatlanmaslik, shuningdek, endokrin bezlar kasalligi natijasida yuzaga keladi. Gipotoniya ko'pgina kasalliklarning boshlanish belgilaridan bo'lishi yoki vegetativ nerv sistemasi faoliyatining izdan chiqishi sababli mustaqil kasallik sifatida avj olishi mumkin. Gipotoniya bosh og'rig'i, darmonsizlik, uyqu buzilishi, jizzakilik, qon bosimining birday past turishi va b. kuzatiladi. Gipotoniya odatda, surunkali kechib, vaqt-vaqti bilan, ayniqsa qish-bahorda, shuningdek, ruhiy hayajon yoki noqulay tashqi omillar (ob-havo keskin o'zgarganda) ta'sirida qaytalanib turadi. Gipotoniyaning oldini olish uchun mehnat va dam olishni to'g'ri uyushtirish, dam olish kunlari yaxshi hordiq chiqarish, badan tarbiya bilan shug'ullanish, vitaminlarga boy taomlarni kundalik ovqat ratsioniga kiritish kerak.

Yurak yetishmovchiligi – dekompensatsiyalangan miokard disfunktsiyasi natijasida kelib chiqadigan sindrom. Bu hujayralararo suyuqlik hajmining oshishi, organlar va to'qimalarning perfuziyasining pasayishi bilan namoyon bo'ladi. Ushbu sindromning patofiziologik asosi shundaki, yurak nasos funksiyasi buzilganligi sababli tananing metabolik ehtiyojlarini ta'minlay olmaydi yoki u buni qorinchalarda so'nggi diastolik bosimni oshirish orqali

amalga oshiradi. Yurak yetishmovchiligi bo'lgan ba'zi bemorlarda nasos funksiyasi buzilganda, klinik ko'rinishlari yurak kameralarini to'ldirish yoki bo'shatishning buzilishi tufayli yuzaga keladi. Miokard disfunktsiyasi (sistolik yoki diastolik) dastlab asimptomatikdir va shundan keyingina yurak yetishmovchiligi namoyon bo'lishni boshlaydi.

Yurak yetishmovchiligi ikki asosiy turga bo'linadi:

1. Chap qorincha yetishmovchiligi

Chap qorincha orqali kislorodga boy qon butun tana bo'ylab tarqatiladi.

Agar chap qorincha zaiflashsa:

O'pka qon bilan to'lib ketadi

Nafas qisishi, quruq yo'tal, kechasi o'pka. shishidan uyg'onish kuzatiladi

2. O'ng qorincha yetishmovchiligi

Bu holatda venoz qon yurakga qaytib kelolmaydi, ya'ni tana to'qimalarida suyuqlik yig'iladi:

Oyoqlarda shish

Qorinda suyuqlik (assit)

Jigar kattalashadi

Ateroskleroz (yun.athera-bo'tqa va skleroz)-yog'simon modda (li-poid)lar almashinuvi buzilib, ularning arteriya ichki qavatida to'planishi va biriktiruvchi to'qima o'sib ketishi natijasida kelib chiqadigan surunkali kasallik. Ateroskleroz qon aylanishning umumiy va mahalliy buzilishi bilan birga kichadi. Arteriya devori to'qimasi xujayralaridagi o'zgarishlar,ularda kechadigan bio-kimyoviy jarayonlardagi buzilishlar. Ateroskleroz paydo bo'lishi va rivojlanishida muhim ro'l o'ynaydi. Arteriyalar devorining ayrim sohalarida fibroz to'qima rivojlanishi, shu sohada xolestrin va boshqa moddalar to'planadi.

Bu arterial qon bosimining ko'tarilishi yoki arterial gipertenziyaga bevosita bog'liq. Ateroskleroz avj olib rivojlanishiga sabab bo'ladigan kasalliklardan biri bu qandli diabet hisoblanadi.

Aritmiya — bu yurak qisqarishlarining ritmi, tezligi yoki ketma-ketligining buzilishi. Oddiy qilib aytganda, yurak urishining tartibsiz yoki anormal yurak ritmini anglatadi, bu erda yurak juda tez, juda sekin yoki tartibsiz uradi. Bu holat yurakning qonni samarali pompalash qobiliyatiga ta'sir qilishi va to'g'ri davolanmasa, sog'liq uchun jiddiy asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Aritmiyalar yaxshi va asemptomatikdan og'ir va hayot uchun xavfli bo'lishi mumkin.

Yurakning ritmi yurak mushaklari orqali o'tadigan elektr signallari bilan tartibga solinadi. Ushbu signallar yurak kameralarining qisqarishini

muvofiqlashtiradi, samarali qon oqimini ta'minlaydi. Ushbu elektr signallari buzilganda aritmiya paydo bo'lib, anormal yurak urishiga olib keladi. Turi va zo'ravonligiga qarab, aritmiya yurak faoliyatiga va umumiy salomatlikka ta'sir qilishi mumkin.

Aritmiya belgilari

Semptomlar aritmiya turiga va og'irligiga qarab farq qilishi mumkin:

Yurak urishi: tez yoki tartibsiz yurak urishi hissi.

Bosh aylanishi yoki bosh aylanishi: zaiflik yoki beqarorlik hissi.

Nafas qisilishi: nafas olish qiyinlashuvi yoki nafas qisilishi hissi.

Ko'krak og'rig'i yoki noqulaylik: ko'krak qafasidagi og'riq yoki bosim.

Charchoq: g'ayrioddiy charchoq yoki energiya etishmasligi.

Hushidan ketish yoki hushidan ketish: to'satdan ongni yo'qotish.

Miokard infarkti - bu yurak toj arteriyalarining tromb bilan berkilib qolishi yoki ularning siqilishi oqibatida, yurakni muskul qavatini qon bilan ta'minlanishini buzilishi natijasida yurak muskul qavatini nekrozga (mahalliy o'lim) uchrashi. Bu kasallik bilan 45—60 yoshdagi kishilar kasallanadi. Erkaklar ayollarga nisbatan miokard infarktiga ko'p chalinadilar, 40—50 yoshdagi erkaklar besh barobar ko'p kasal bo'lishadi[1]. Keyingi yillarda miokard infarkti kasalligi tobora ko'payib boryapti. Ayniqsa, 45-60 yoshdagi kishilar o'rtasida miokard infarkti ko'p uchramoqda. Erkaklar ayollarga nisbatan miokard infarktiga ko'p chalinadilar. 40- 50 yoshdagi erkaklar besh barobar ko'p kasal bo'ladilar. Ayollar erkaklarga nisbatan o'rta hisobda 10-15 yil kech kasal boiadilar. 40 yoshga to'lmagan navqiron kishilar orasida ham miokard infarktiga uchraganlar ko'p

Kardiomiopatiya — bu yurak mushaklarining (miokardning) strukturaviy yoki funksional buzilishi bilan kechadigan kasalliklar guruhi bo'lib, natijada yurak qonni yetarli darajada hayday olmay qoladi. Bu kasallik mustaqil shaklda ham, boshqa yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq holda ham yuzaga kelishi mumkin.

Kardiyomiopatiya turlari Kardiomiopatiyalarning uchta asosiy turi mavjud:

1. kengaygan kardiyomiopatiya,
2. gipertrofik kardiyomiopatiya,
3. cheklovchi kardiyomiopatiya.

Kengaygan kardiyomiopatiya Ushbu turdagi kardiyomiopatiyada chap va o'ng qorinchalar cho'ziladi va shu sababli ularning bo'shliqlari hajmi ortadi. Agar katta yoshli odamning sog'lom yuragi taxminan musht o'lchamiga ega bo'lsa va

og'irligi 240-310 gramm bo'lsa, kengaygan kardiyomiyopatiya bilan u kattalashadi.

Bularning barchasi miyokard qisqarishining pasayishiga olib keladi: qisqarishning kuchi va tezligi pasayadi. Kattalashgan yurakning qonni chiqarib yuborishi qiyinlashadi, bu esa progressiv yurak etishmovchiligining rivojlanishiga olib keladi.

Xulosa:Xulosa o'rnida aytganda, yurak qon-tomirlar kasalliklari hozirgi holatda epidemik va xavfli asalliklardan sanaladi. Ko'pchilik yurak-tomirlar sistemasi kasalliklari oqibatida yurak muskulining qisqarish funksiyasi hamda tomirlar devori muskul qavatining qisqarish quvvati susayadi. Natijada organizmda qon aylanishi buziladi. Bu omillarning qay biri ustun bo'lishiga qarab yurak yoki tomir yetishmovchiligi vujudga keladi.Yurak qon-tomirlar kasalliklari ateroskleroz, ishemiya, miokard infarkti,tromboz va kabi xavfli kasalliklari kiradi. Bu kasalliklarni ba'zilari, masalan, miokard infarkti 25% hollarda noma'lum sabablar bilan chiqadi.Yurak-tomirlar sistemasi kasalliklarini keltirib chiqadigan asosiy sabablar gipertoniya kasalligi, revmatizm, yurakning ishemik kasalligini muntazam va o'z vaqtida davolanmaslik oqibatida kelib chiqadi. Bu kasalliklarga chalinmaslik uchun 1yilda 4marta kardiolog shifokor ko'rigiga yozilish lozim (ayniqsa o'rta yoshli insonlarda ko'plab kuzatiladi) va aholi yurak qon-tomirlar kasalliklari haqida, kasallik alomatlari, ularni kelib chiqish sabablari, oldini olishichora tadbirlari, birinchi tibbiy yordam berish haqidagi qarashlarini va savodxonligini oshirishga qaratilgan chora tadbirlar yaratish, aholini salomatlik darajalari, chekish, alkogol mahsulotlariga bo'lgan talablarni asta sekinlik bilan kamaytirish, endokrin bezlari kasalliklarini oldini olish, sun'iy gormonlar yaratish, stress, charchoq va turli xildagi oliy nerv faoliyati bilan bog'liq kasalliklarni oldini olishga qaratilgan faol tadbirlar, profilaktik choralarni ko'rish lozim. Hozirgi kungi yurtimizda ushbu kasalliklarni aniqlash, davolash, oldini olish va boshqalar kardiorevmatologik markazlarda hamda dispanserlarda amalga oshirilmoqda. Hozirda yurak-qon tomir xirurgiyasi sohasidagi ulkan yutuqlar tufayli yurak hamda yirik tomirlar tuzilishidagi tug'ma va turmushda orttirilgan turli nuqsonlar operatsiya yo'li bilan davolanish yo'lga qo'yilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1: Y.L.Arslonov , T. A Nazarov A. A. Bobomurodov. Ichki kasalliklar. ILM ZIYO - 2013.
- 2: O'. Sharopov, F. G'afforova. Ichki kasalliklar. Yangi asr avlodi 2006.
- 3: Sharopov O'.B., G'afforova F.K., Shodmonov U.I., Ichki kasalliklar, T., 2003. Mahmud Pirnazarov.

4: Gadayev . A, M.SH.Karimov. X.S.Axmedov, „Ichki Kasalliklar Propedevtikasi”
o’quv qo’llanmasi-„Muharrir” nashriyoti. Toshkent, 2012

